

Analisis Persepsi Guru terhadap Penggunaan Mobile Payment sebagai Alat Transaksi Non-Tunai di Sekolah Alam Kebun Tumbuh

Wildan Maulana
Universitas Pamulang
Email: wildanmaulanaa246@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi guru terhadap penggunaan *mobile payment* sebagai alat transaksi non-tunai di Sekolah Alam Kebun Tumbuh. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner terbuka yang disebarikan kepada 11 guru dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki persepsi positif terhadap penggunaan *mobile payment* karena dinilai praktis, mudah, dan efisien dalam melakukan transaksi. Meskipun masih terdapat kendala seperti gangguan jaringan dan keamanan akun, *mobile payment* tetap diterima dengan baik sebagai alternatif pembayaran non-tunai di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: *mobile payment*, persepsi guru, transaksi non-tunai, penelitian kualitatif.

ABSTRACT

This study aims to analyze teachers' perceptions of the use of mobile payment as a non-cash transaction method at Sekolah Alam Kebun Tumbuh. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through an open-ended questionnaire distributed to 11 teachers and analyzed using the Miles and Huberman data analysis model. The findings indicate that most teachers have positive perceptions of mobile payment, considering it practical, easy to use, and efficient for daily transactions. Although some challenges, such as internet connectivity issues and concerns about account security, were reported, mobile payment is generally well accepted as an alternative non-cash payment method within the school environment.

Keywords: *mobile payment*, teachers' perceptions, non-cash transactions, qualitative research.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara melakukan transaksi. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menggunakan uang tunai, saat ini transaksi non-tunai mulai menjadi pilihan karena dianggap lebih praktis dan efisien. Perubahan ini semakin terasa sejak berkembangnya berbagai layanan pembayaran digital yang dapat diakses melalui telepon genggam. Kehadiran *mobile payment* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus membawa uang tunai.

Di Indonesia, penggunaan *mobile payment* semakin meningkat seiring dengan berkembangnya ekonomi digital. Berbagai aplikasi seperti DANA, GoPay, ShopeePay, OVO, QRIS, serta layanan *mobile banking* kini menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari masyarakat. Tidak hanya digunakan saat berbelanja di pusat perbelanjaan, pembayaran digital juga telah diterapkan di warung makan, transportasi, usaha kecil, hingga berbagai layanan lainnya. Kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang ditawarkan membuat masyarakat mulai terbiasa menggunakan metode pembayaran non-tunai dalam berbagai aktivitas.

Perkembangan tersebut juga mulai dirasakan di lingkungan pendidikan. Meskipun kegiatan belajar mengajar masih menjadi fokus utama sekolah, penggunaan teknologi digital secara perlahan telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari warga sekolah. Guru, sebagai salah satu pengguna teknologi, juga memanfaatkan *mobile payment* untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun kebutuhan pribadi. Penggunaan *mobile payment* di kalangan guru menunjukkan bahwa teknologi pembayaran digital telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah.

Namun, penerimaan terhadap *mobile payment* tidak selalu sama pada setiap individu. Ada guru yang merasa penggunaan *mobile payment* sangat membantu karena membuat transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Di sisi lain, ada pula yang masih memiliki kekhawatiran terhadap keamanan data, risiko kesalahan transaksi, maupun kendala jaringan internet. Perbedaan pengalaman tersebut membentuk persepsi yang berbeda-beda

terhadap penggunaan mobile payment. Persepsi inilah yang penting untuk dipahami karena dapat menggambarkan bagaimana pengguna menerima dan memanfaatkan teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada guru di Sekolah Alam Kebun Tumbuh, diketahui bahwa sebagian besar responden telah menggunakan mobile payment dalam aktivitas sehari-hari. Mereka memanfaatkan berbagai layanan pembayaran digital seperti QRIS, DANA, ShopeePay, GoPay, maupun mobile banking. Sebagian besar guru menilai bahwa mobile payment memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi karena lebih cepat, praktis, dan tidak perlu membawa uang tunai. Meskipun demikian, beberapa responden juga menyampaikan adanya kendala, seperti gangguan jaringan internet, aplikasi yang mengalami *error*, serta kekhawatiran terhadap keamanan akun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap guru memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda terhadap penggunaan mobile payment.

Penelitian mengenai mobile payment sebenarnya telah banyak dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada perilaku konsumen, mahasiswa, atau pelaku usaha. Penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi guru terhadap penggunaan mobile payment di lingkungan sekolah masih relatif terbatas. Padahal, guru merupakan salah satu kelompok yang juga aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana persepsi guru terhadap penggunaan mobile payment sebagai alat transaksi non-tunai di Sekolah Alam Kebun Tumbuh.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi guru terhadap penggunaan mobile payment, mulai dari manfaat yang dirasakan, kendala yang dihadapi, hingga harapan terhadap pengembangan layanan pembayaran digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya serta memberikan masukan bagi pihak sekolah maupun penyedia layanan pembayaran digital dalam meningkatkan kualitas layanan transaksi non-tunai.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan persepsi guru terhadap penggunaan *mobile payment* sebagai alat transaksi non-tunai di Sekolah Alam Kebun Tumbuh. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam berdasarkan pengalaman dan pandangan responden.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada penggambaran persepsi guru mengenai penggunaan *mobile payment*, meliputi manfaat, kemudahan, kendala, dan harapan berdasarkan data yang diperoleh dari responden..

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang bertugas menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data melalui kuesioner terbuka, menganalisis jawaban responden, serta menarik kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian..

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Alam Kebun Tumbuh. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa guru di sekolah tersebut telah memanfaatkan *mobile payment* dalam aktivitas transaksi sehari-hari, sehingga sesuai dengan fokus penelitian mengenai persepsi guru terhadap penggunaan *mobile payment* sebagai alat transaksi non-tunai..

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner terbuka kepada 11 guru di Sekolah Alam Kebun Tumbuh yang telah menggunakan *mobile payment*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner terbuka menggunakan Google Form. Kuesioner disusun untuk memperoleh informasi mengenai persepsi guru terhadap penggunaan *mobile payment*, meliputi manfaat, kemudahan, kendala, serta harapan dalam penggunaan transaksi non-tunai.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner kepada 11 guru di Sekolah Alam Kebun Tumbuh, diketahui bahwa seluruh responden telah menggunakan *mobile payment* dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Layanan yang paling banyak digunakan adalah QRIS, diikuti oleh DANA, ShopeePay, GoPay, OVO,

serta layanan *mobile banking*. Hal ini menunjukkan bahwa pembayaran digital telah menjadi bagian dari aktivitas keseharian guru, baik untuk kebutuhan pribadi maupun transaksi lainnya.

1. Persepsi Guru terhadap Keamanan Mobile Payment

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar guru memiliki persepsi positif terhadap keamanan penggunaan *mobile payment*. Responden menilai bahwa transaksi digital relatif aman selama pengguna tetap berhati-hati dalam menjaga akun dan data pribadinya. Kepercayaan tersebut muncul karena adanya fitur keamanan, seperti PIN, kode OTP, serta riwayat transaksi yang dapat dipantau setiap saat.

Salah satu responden mengungkapkan:

"Menurut saya, penggunaan mobile payment cukup aman jika digunakan dengan bijak. Dilengkapi sistem keamanan berlapis seperti verifikasi PIN, sidik jari, atau kode OTP, setiap transaksi tercatat jelas dan bisa dilacak." (R5)

Pendapat serupa juga disampaikan responden lain.

"Setiap transaksi tercatat otomatis dan notifikasi instan dikirim ke pengguna, memudahkan deteksi dini jika ada transaksi mencurigakan." (R3)

Sementara itu, beberapa responden memberikan penilaian yang lebih sederhana, seperti *"Lumayan aman"* (R1), *"Cukup aman 8/10"* (R4), dan *"Aman karena saya tidak pernah bermasalah"* (R7).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa guru memiliki tingkat kepercayaan yang cukup baik terhadap penggunaan *mobile payment*. Namun, rasa aman tersebut tetap dipengaruhi oleh kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan akun dan informasi pribadi.

2. Mobile Payment Dinilai Mempermudah Aktivitas Transaksi

Seluruh responden menyatakan bahwa penggunaan *mobile payment* memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Menurut mereka, pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan tidak lagi bergantung pada ketersediaan uang tunai.

Salah satu responden menyatakan:

"Sangat membantu. Proses transaksi menjadi lebih singkat, bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, serta meminimalkan risiko kehilangan uang tunai." (R5)

Responden lain juga mengungkapkan:

"Sangat membantu apalagi di zaman yang serba digital tanpa harus menggunakan uang tunai." (R6)

Selain itu, terdapat responden yang menjawab secara singkat namun memiliki makna yang sama, seperti *"Iya, karena simple"* (R7), *"Sangat membantu"* (R9), dan *"Ya, karena mudah digunakan"* (R10).

Berdasarkan jawaban tersebut, dapat dipahami bahwa manfaat utama yang dirasakan guru adalah kemudahan dan efisiensi dalam melakukan pembayaran sehari-hari.

3. Alasan Guru Menggunakan Mobile Payment

Kepraktisan menjadi alasan yang paling banyak disampaikan responden dalam menggunakan *mobile payment*. Guru merasa transaksi dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus membawa uang tunai atau menunggu uang kembalian.

Beberapa jawaban responden antara lain:

"Karena memudahkan transaksi." (R1)

"Lebih mudah dan praktis." (R2)

"Karena lebih praktis dan cepat." (R3)

"Tidak ribet dan dapat membayar sesuai nominal tanpa harus menunggu kembalian." (R6)

Selain faktor kepraktisan, beberapa responden juga menyebutkan bahwa uang yang tersimpan dalam aplikasi lebih mudah diakses sehingga transaksi dapat dilakukan kapan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan menjadi faktor utama yang mendorong guru menggunakan *mobile payment* dibandingkan metode pembayaran tunai.

4. Kendala dalam Penggunaan *Mobile Payment*

Meskipun memberikan banyak kemudahan, responden masih menghadapi beberapa kendala ketika menggunakan *mobile payment*. Kendala yang paling sering disebutkan adalah koneksi internet dan kualitas jaringan.

Beberapa responden menyampaikan:

"Kendala kuota." (R1)

"Internet." (R2)

"Error sinyal dan maintenance." (R3)

"Jaringan." (R4)

Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan *mobile payment* masih bergantung pada akses internet yang stabil. Ketika jaringan mengalami gangguan, proses transaksi menjadi terhambat sehingga mengurangi kenyamanan pengguna.

5. Harapan Guru terhadap Pengembangan *Mobile Payment*

Selain memberikan penilaian positif, responden juga menyampaikan beberapa harapan terhadap layanan *mobile payment*. Harapan yang paling banyak muncul adalah peningkatan keamanan sistem serta kemampuan aplikasi untuk tetap dapat digunakan ketika akses internet terbatas.

Salah satu responden menyampaikan:

"Keamanan akun agar tidak mudah terkena hack, stabilitas sistem agar tidak mudah error." (R6)

Sementara responden lain berharap adanya:

"Fitur tanpa internet." (R7)

"Bisa digunakan ketika tidak ada internet." (R10)

Harapan tersebut menunjukkan bahwa pengguna menginginkan layanan yang tidak hanya praktis, tetapi juga lebih stabil, aman, dan dapat digunakan dalam berbagai kondisi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru di Sekolah Alam Kebun Tumbuh memiliki persepsi yang positif terhadap penggunaan *mobile payment*. Kemudahan, kecepatan, dan kepraktisan menjadi alasan utama dalam penggunaan pembayaran digital. Di sisi lain,

ketergantungan terhadap jaringan internet dan keamanan sistem masih menjadi perhatian yang perlu terus ditingkatkan oleh penyedia layanan pembayaran digital..

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa guru di Sekolah Alam Kebun Tumbuh pada umumnya memberikan tanggapan yang positif terhadap penggunaan *mobile payment* sebagai alat transaksi non-tunai. Guru merasa bahwa penggunaan *mobile payment* mempermudah proses transaksi karena lebih praktis, cepat, dan efisien dibandingkan menggunakan uang tunai. Kemudahan tersebut menjadi alasan utama mengapa sebagian besar responden memilih menggunakan *mobile payment* dalam aktivitas sehari-hari.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan, seperti gangguan jaringan internet, sistem yang terkadang mengalami *error*, serta kekhawatiran terhadap keamanan akun. Namun, kendala tersebut tidak mengurangi minat guru untuk tetap menggunakan *mobile payment*. Sebagian besar responden berharap layanan pembayaran digital dapat terus dikembangkan, terutama dari segi keamanan dan stabilitas sistem, sehingga pengguna dapat bertransaksi dengan lebih nyaman dan aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia dalam pengaturan digitalisasi sistem pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286.
- Boki, E., & Simanjuntak, P. (2025). Determinan perilaku penggunaan mobile payment: Pendekatan Technology Acceptance Model dan Theory Reasoned Action. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 6(3), 225–233.
- Indarto, A. F., Iqbal, M., & Darmawan, A. (2025). The impact of mobile self-efficacy on e-payment trust and Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Profesi Guru*, 8(2), 386–397.
- Irianto, A. B. P., & Chanvarasuth, P. (2025). Drivers and barriers of mobile payment adoption among MSMEs: Insights from Indonesia. *Journal of Risk and Financial Management*, 18(5), 251.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Latifah, E., & Aruan, D. T. H. (2025). Analysis of consumer preferences in digital payment: Integration of TAM and TPB model to enhance technology adoption. *Jurnal Dinamika Manajemen*, 16(2).
- Lolowang, T., Tasik, H. H. D., & Gunawan, E. M. (2024). Unlocking the QRIS impact: An analysis of mobile payment among MSMEs using Technology Acceptance Model (TAM). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 12(4).

